

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
WYDZIAŁ INFORMATYKI
KATEDRA SYSTEMÓW CZASU RZECZYWISTEGO

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

TEMAT: SAMOUCZĄCY SIĘ AUTOMAT
STERUJĄCY POSTACIĄ GRACZA W
PROSTEJ GRZE ZRĘCZNOŚCIOWEJ

WYKONAWCA: KRZYSZTOF NOWAK

.....
podpis

PROMOTOR: DR INŻ. MAREK TABĘDZKI

.....
podpis

BIAŁYSTOK 2012 r.

Karta dyplomowa

Politechnika Białostocka Wydział Informatyki Katedra Systemów Czasu Rzeczywistego	Studia stacjonarne studia I stopnia	Numer albumu studenta:75847 <hr/> Rok akademicki 2010/2011 <hr/> Kierunek studiów: informatyka
<p>Krzysztof Nowak</p> <p>Temat pracy dyplomowej: Samouczący się automat sterujący postacią gracza w prostej grze zręcznościowej</p> <p>Zakres pracy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analiza metod automatycznego testowania gier 2. Zaprojektowanie i implementacja prostej gry platformowej w stylu Super Mario Bros. 3. Wybór narzędzi i algorytmów do stworzenia samouczącego się automatu(robota) 		
..... Imię i nazwisko promotora podpis		 Imię i nazwisko kierownika katedry - podpis
..... Data wydania tematu pracy dyplomowej - podpis promotora	 Regulaminowy termin złożenia pracy dyplomowej	 Data złożenia pracy dyplomowej - potwierdzenie dziekanatu
..... Ocena promotora		 Podpis promotora
..... Imię i nazwisko recenzenta	 Ocena recenzenta	 Podpis recenzenta

Spis treści

Wstęp	3
1 Zagadnienia dotyczące sztucznej inteligencji.	5
1.1 Historia sztucznej inteligencji.	5
1.2 Sztuczna inteligencja w dzisiejszych zastosowaniach.	6
1.3 Podstawy algorytmów w grach.	7
1.4 Podstawy algorytmów genetycznych.	10
2 Użyte narzędzia i technologie.	14
2.1 Język Java.	14
2.2 Biblioteka Swing.	16
2.3 Narzędzia programistyczne.	16
3 Analiza wymagań.	17
3.1 Wstępna analiza problemu.	17
3.1.1 Realizacja sterowania.	18
3.1.2 Projekt chromosomu.	19
3.2 Moduł silnika i symulatora gry.	22
3.2.1 Wymagania funkcjonalne.	22
3.2.2 Wymagania нефункционалне.	24
3.2.3 Diagram przypadków użycia.	25
3.2.4 Opis tekstowy przypadków użycia.	26
3.2.5 Diagramy czynności.	29
3.2.6 Diagram stanów.	30
3.3 Moduł edytora map.	31

3.3.1	Wymagania funkcjonalne.	31
3.3.2	Wymagania нефункционалне.	32
3.3.3	Diagram przypadków użycia.	33
3.3.4	Opis tekstowy przypadków użycia.	33
3.3.5	Diagramy czynności	35
3.4	Diagram klas.	36
4	Opis interfejsu systemu	42
4.1	Moduł silnika i symulatora gry	42
4.1.1	Główne okno aplikacji	42
4.1.2	Panel konfiguracyjny	45
4.1.3	Widok Populacji i Chromosomu	48
4.2	Edytor Map	50
	Podsumowanie	53
	Bibliografia	55
	Spis rysunków	56

Wstęp

Od początków popularności komputerów osobistych nieodłącznym ich elementem było zapewnienie rozrywki w postaci gier komputerowych. Wielu spośród dzisiejszych użytkowników komputera miało za sobą przynajmniej chwilowy etap fascynacji elektroniczną rozrywką. Podczas gdy koncept globalnej sieci był znany jedynie garstce badaczy i inżynierów, prym wiodły różnego rodzaju inteligentne systemy grające w popularne gry logiczne. Rozwiązań budowy takiego systemu jest wiele, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę różnorodność jaką oferuje dzisiejszy rynek gier. Sam problem sztucznej inteligencji w grach mimo iż pozornie może dotyczyć mało istotnych zagadnień z punktu widzenia rozwoju nauki jaką jest informatyka, często otwiera nowe możliwości rozwiązań problemów występujących w innych dziedzinach takich jak medycyna lub ekonomia.

Tematem pracy jest zaprojektowanie i implementacja systemu podejmującego decyzje w prostej grze platformowej czasu rzeczywistego. Moduł odpowiedzialny za optymalizację przejścia gry, oraz podejmowanie akcji powinien być oparty o zagadnienie algorytmów genetycznych. Celem samej gry jest dotarcie do zdefiniowanego wcześniej celu na dwuwymiarowej mapie. Wynik końcowy przejścia może zależeć od wielu parametrów - mapa może zawierać elementy dające punkty, jak i elementy prowadzące do natychmiastowego zakończenia gry (z wynikiem pozytywnym bądź negatywnym).

Sam pomysł stworzenia sztucznej inteligencji do gry platformowej w czasie rzeczywistym został już wcześniej powoływany do życia, m.in. jako projekt MarioAI. W chwili obecnej funkcjonuje on jako odbywający się coroczny turniej dla programistów sztucznej inteligencji. Uczestnicy mogą implementować własne rozwiązania do gotowego silnika generującego losowe poziomy, oraz porównywać wyniki z innymi uczestnikami. Szczegóły dotyczące projektu można znaleźć na stronie internetowej www.marioai.org [1].

Praca podzielona została na rozdziały kolejno opisujące temat związany z pracą, oraz implementację systemu. W pierwszym rozdziale przybliżona została historia związana z rozwojem sztucznej inteligencji, wraz z opisem zagadnień jej dotyczących w grach. Kolejny rozdział poświęcony został językowi programowania jaki posłużył do implementacji systemu, wraz z użytymi bibliotekami. Dodatkowo krótko opisane zostało narzędzie użyte do stworzenia aplikacji. Kolejny rozdział poświęcony został analizie wymagań dotyczących projektu programistycznego związanego z pracą. W czwartym rozdziale opisano interfejs graficzny systemu, wraz z modułem edytora map.

1. Zagadnienia dotyczące sztucznej inteligencji.

W tym rozdziale opisane zostały najważniejsze zagadnienia sztucznej inteligencji. W pierwszym podrozdziale opisane zostały jej początki oraz wczesny rozwój. W kolejnym podrozdziale podane zostały przykłady współczesnych zastosowań sztucznej inteligencji w przetwarzaniu danych. Ostatnie dwa podrozdziały poświęcone są kolejno zagadnieniom rozwiązywania gier za pomocą algorytmów przeszukujących drzewa stanów gry, opartych na algorytmie minmax oraz o ogólnej strukturze algorytmów genetycznych.

1.1 Historia sztucznej inteligencji.

Na początku lat 40 matematycy i inżynierowie z ośrodków badawczych zaczęli zastanawiać się nad możliwością stworzenia sztucznego mózgu. Pierwsze formalne centrum badawcze pracujące nad zagadnieniem sztucznej inteligencji zostało powołane do życia w 1956 roku w Dartmouth College, 16 lat po wynalezieniu pierwszego programowalnego komputera. Początkowo nazywane przedsięwzięciem stworzenia pierwszego “Elektronicznego mózgu” zostało poważnie potraktowane przez ówczesnych naukowców, i tworzyło dobre perspektywy dla ekonomistów i bankierów. Wielu badaczy zapowiedziało stworzenie maszyn dorównujących inteligencją ludziom w niespełna kilka dekad.

Pierwsze prace nad sztuczną inteligencją skupiały się na odwzorowaniu realnej pracy ludzkiego mózgu - sieci neuronów. Naukowcy tacy jak Norbert Wiener, Claude Shannon oraz Alan Turing opracowali pierwsze pomysły realizacji systemu. Powstało pojęcie sieci neuronowych, mocno później rozwijane m.in. przez Marviną Minskiego w jego pracach przez następne 50 lat. Pierwsze programy skupiające się na sztucznej inteligencji w grach powstały na początku lat 50. Christopher Strachey był autorem pierwszego programu grającego w Warcaby. Pierwszy program szachowy został napisany przez Dietricha Prinza. W tym samym okresie Alan Turing opublikował pierwsze prace dotyczące możliwości utworzenia maszyny dysponującej ludzką inteligencją. Zdefiniował test pozwalający to zmierzyć, nazywany potem Testem Turinga.

Ostatecznie po wielu latach stało się oczywiste iż symulacja nawet najprostszych mechanizmów myślowych jest niezwykle trudna w realizacji, a nawet najszybsze ówczesne komputery nie były w stanie regularnie wygrywać z człowiekiem w partii szachów. Ostatecznie dziedzinie sztucznej inteligencji odebrano nieco wiarygodności, a wcześniej zapowiadane maszyny przerastające inteligencją ludzi, trafiły z powrotem na półki science-fiction. W roku 1973, znaczna część funduszy przeznaczonych na rozwój sztucznej inteligencji została wstrzymana przez amerykański i brytyjski rząd. Niemniej prace nad sztuczną inteligencją trwają do dziś, aczkolwiek są bardziej ukierunkowane na konkretne zastosowania. Więcej informacji o historii i rozwoju sztucznej inteligencji można znaleźć na stronie internetowej Uniwersytetu Nottingham [2, 3].

1.2 Sztuczna inteligencja w dzisiejszych zastosowaniach.

Oprócz realizacji zadań w dziedzinie kategoryzacji danych, rozpoznawaniu mowy lub obrazu, spora część badań skupia się na realizacji systemów podejmujących decyzje w określonym środowisku gry. Pozornie służą one jedynie dostarczaniu rozrywki w szeroko popularnych grach komputerowych, jednak można się przekonać iż wiele takich projektów jest później podstawą do stworzenia bardziej praktycznych systemów. Zmieniając jedynie definicję środowiska okazuje się iż można te same strategie zastosować np. w grze na giełdzie.

Pojedynek Garriego Kasparowa z programem szachowym Deep Blue przeszedł już na stałe do historii jako pierwsze starcie człowieka z maszyną w dziedzinie intelektu. Innym, bardziej współczesnym przykładem, może być klaster komputerów Watson [4], który przez kilka tygodni konkurował z czołową graczy teleturnieju Jeopardy (w Polsce znanym pod nazwą "Va Banque"), nieustannie popularnym w USA od 1964 roku. Obydwa projekty pokonały swoich ludzkich przeciwników, podnosząc tym samym nieco nadszarpnięty wizerunek sztucznej inteligencji. O ile potencjał Deep Blue nie został szerzej wykorzystany, to już projekt Watson zaprojektowany był z myślą o późniejszym zastosowaniu w innych dziedzinach. Obecnie firma WellPoint oferująca ubezpieczenia zdrowotne w Stanach Zjednoczonych, nawiązała współpracę w firmą IBM której efektem ma być zastosowanie projektu Watson do stawiania diagnoz pacjentom na podstawie ich historii choroby. Oferta ta została przedstawiona firmie IBM krótko po prezentacji możliwości superkomputera.

Wiele współczesnych zastosowań sztucznej inteligencji zyskało dużą popularność dzięki globalnej sieci internet. Prym wiedzie tutaj firma Google, początkowo znana jedynie jako twórca najpopularniejszej i najdokładniejszej wyszukiwarki, rozbudowuje bazę swoich aplikacji o translatory, aplikacje do nawigacji map czy program graficzny Picasa potrafiący zidentyfikować na zdjęciu ludzką twarz. Większość wyszukiwarek internetowych wykorzystuje różnego rodzaju systemy wspomagające w wyszukiwaniu informacji na temat konkretnej frazy. Lista podpowiedzi wyświetlająca się po wpisaniu początku popularnego zwrotu stała się wręcz standardem. Wyszukiwarka coraz częściej poprawia błędy ortograficzne lub niepoprawnie przeliterowane wyrazy związane np. z bliskim sąsiedztwem liter na klawiaturze.

Innym ciekawym zastosowaniem jest tłumaczenie tekstu z dowolnego języka na inny. Nie działa to na zasadzie bazy danych przechowującej odpowiedniki słów w każdym z języków, lecz wykorzystuje metodę “uczenia się” całych wyrażen bądź zwrotów które są równorzędne w obu językach, dzięki czemu zyskujemy dość precyzyjne tłumaczenie nawet jeśli chodzi o nazwy własne, akronimy, odmianę oraz składnię, np.: Przy tłumaczeniu z angielskiego na polski frazy “United States of America” uzyskujemy “Stany Zjednoczone”, natomiast “in UK” tłumaczone na język polski, poprawnie daje zwrot “w Wielkiej Brytanii”. W pierwszym przykładzie naiwna metoda nie ominęłaby słowa “America” podczas tłumaczenia oraz prawdopodobnie nie zachowałaby poprawnego szyku słów. Wynikiem mógłby być wówczas mało gramatyczny zwrot “Zjednoczone Stany Ameryki”.

1.3 Podstawy algorytmów w grach.

Jednym z podstawowych przykładów zastosowania sztucznej inteligencji w grach komputerowych są gry logiczne. Podstawowym algorytmem stosowanym w grach jest algorytm minmax. Najprostszym przykładem jest gra “Kółko i krzyżyk” gdzie przeszukiwane jest tzw. drzewo gry, kolejno generujące wszystkie możliwe stany gry. Przykład takiego drzewa przedstawiony jest na Rys. 1.1. Algorytm kolejno przeszukuje ścieżki w drzewie, naprzemiennie analizując najlepszy ruch z punktu widzenia obu graczy. Maksymalizując swoje zyski i jednocześnie minimalizując straty (czyli zysk przeciwnika), algorytm oblicza najbardziej optymalną ścieżkę. Łatwo zauważyć iż algorytm taki ma dużą złożoność dla rozbudowanych drzew, i jedynie dla prostych gier takich jak kółko i krzyżyk daje wynik w realnym czasie.

Algorytm można zoptymalizować chociażby poprzez programowanie dynamiczne, lecz dla gier bardziej złożonych nie będziemy w stanie przeanalizować wszystkich możliwych sytuacji w grze w realnym czasie. Szczegółowe omówienie algorytmu minmax dostępne jest na stronie Uniwersytetu Nottingham [3][Rozdział “Minmax”].

Przez lata szachy były jedną z gier niemożliwych do rozwiązania za pomocą powyższego podejścia. Nawet dziś najlepsze programy szachowe nie grają idealnie - nie analizują wszystkich możliwych sytuacji w grze, a jedynie kilkadziesiąt ruchów w przód. Przy zastosowaniu optymalizacji oraz bazy danych zawierającej wiele strategii szachowych, współczesne programy szachowe wygrywają z najlepszymi graczami. Nieco inna sytuacja jest w grze GO, gdzie plansza rozmiaru 19x19 stanowi duże wyzwanie nawet dla współczesnych superkomputerów. Do dziś nie stworzono programu który wygrywałby z profesjonalnymi zawodnikami GO. Jak widać na Rys. 1.1, pierwsze 2 poziomy drzewa gry Kółko i Krzyżyk nie są zbyt skomplikowane jeśli weźmiemy pod uwagę symetrię. Początkowo złożoność drzewa rośnie wykładniczo, jednak możliwości na planszy kończą się zanim zaczyna to być problemem. Inaczej wyglądałby przypadek drzewa gry GO (plansza rozmiaru 13x13), gdzie pierwszy ruch można wykonać na 28 unikalnych sposobów: Rys. 1.2 przedstawia przykładowe pierwsze 28 węzłów drzewa gry GO (13x13), biorąc pod uwagę symetrię planszy. Warto dodać, iż standardowy wymiar planszy na turniejach GO to 19x19, co daje 55 węzłów na pierwszym poziomie drzewa.

Gry można najczęściej podzielić ze względu na typ rozgrywki zależny od czasu:

- **Gry turowe** - Gracze naprzemiennie wykonują ruchy, przy czym czas na podjęcie decyzji jest relatywnie duży - od kilku sekund nawet do 1-2 minut. Przebieg gry jest najczęściej łatwy do rozpatrzenia jako dyskretny ciąg stanów, co upraszcza generowanie drzewa gry.
- **Gry czasu rzeczywistego** - Gra toczy się w dynamicznym i ciągłym środowisku. Często czas na podjęcie optymalnej decyzji przez algorytm jest mocno ograniczony - program musi podejmować decyzje nawet do 30 razy w ciągu sekundy. Przykładem mogą być tutaj różnego rodzaju dwuwymiarowe lub trójwymiarowe gry akcji, które często posiadają złożone środowiska, wiele dynamicznych obiektów oraz graczy uczestniczących w rozgrywce jednocześnie poprzez sieć komputerową.

Rysunek 1.1: Schemat drzewa gry Kółko i Krzyżyk.

Rysunek 1.2: Przykład pierwszych możliwych unikalnych ruchów w grze GO.

Wiele nieskomplikowanych gier turowych zostało już dawno rozwiązanych przez algorytm typu minmax do tego stopnia, że systemy grają w nie już niemal bezbłędnie. Sytuacja wygląda inaczej w grach czasu rzeczywistego. Próba dyskretyzacji środowiska i znalezienia dokładnego rozwiązania z przestrzeni stanów gry jest w praktyce niewykonalna. Ponieważ przestrzeń rozwiązań jest bardzo duża, często podjęcie decyzji może być wspomagane przez algorytm przybliżony, bądź oparty na algorytmach genetycznych. Algorytm minmax w większości przypadków zawodzi, bądź jego czas działania jest zbyt wolny do zastosowania w dynamicznie działającym środowisku. Korzystając z algorytmów “jedynie” optymalizujących rozgrywkę tracimy możliwość rozegrania idealnej partii gry, jednak często wystarcza to dla stworzenia godnego przeciwnika dla ludzkich graczy.

1.4 Podstawy algorytmów genetycznych.

Często wykorzystywanym sposobem rozwiązania złożonego problemu algorytmicznego są algorytmy genetyczne. Opierają się one na zasadach ewolucji odkrytych przez Charlesa Darwina występujących w przyrodzie. Algorytm ewolucyjny opiera się na wprowadzeniu losowego czynnika do całej procedury, i tym też różni się od klasycznego algorytmu, iż jest niedeterministyczny. Wynikiem takiego algorytmu jest nie jedno rozwiązanie problemu, a cała ich populacja. Ogólny przebieg algorytmu genetycznego może wyglądać następująco:

1. **Wygenerowanie początkowej populacji osobników w sposób losowy.**
2. **Przeliczenie funkcji przystosowania dla każdego z osobników.**
3. **Uporządkowanie populacji malejąco względem wyniku funkcji przystosowania.**
4. **Wybranie populacji rodzicielskiej zgodnie z przyjętą metodą selekcji.**
5. **Krzyżowanie osobników z populacji rodzicielskiej i otrzymanie nowej populacji.**
6. **Mutacja części potomstwa.**
7. **Jeśli warunek końcowy nie został osiągnięty powrót do kroku 2.**

W większości algorytmów genetycznych można wydzielić kilka koniecznych do zaprojektowania klas bądź procedur.

1. **Chromosom** oraz **Populacja** są podstawowymi klasami uczestniczącymi w algorytmie. Chromosom odpowiada za informację o pojedynczym osobniku, natomiast Populacja traktowana jest jako wszystkie osobniki należące do danego zbioru w danej iteracji algorytmu. Odpowiednio zaprojektowany format danych przechowujący informacje w chromosomie, pozwoli na łatwą implementację pozostałych elementów oraz zapewni generowanie optymalnych wyników. Informacja ta często jest reprezentowana przez tablicę wartości, bądź listę cech przypisanych do danej klasy. O ile w podstawowych algorytmach genetycznych Populacja jest jedynie kontenerem, dobrze jest pamiętać o jej ewentualnym rozbudowaniu do bardziej złożonej klasy, potrafiącej np. porównać dwie populacje ze sobą.

2. **Funkcja Przystosowania** jest główną procedurą całego algorytmu genetycznego. W doborze naturalnym występującym w przyrodzie, osobniki danego gatunku rośliny bądź zwierzęcia różnią się pod względem genetycznym. Można wówczas wywnioskować iż część z nich jest lepiej przystosowana do danego środowiska, co z kolei wpływa na ich szanse przeżycia w trudnych sytuacjach, licznosc potomstwa lub dlugosc zycia. Poniewaz potomstwo dziedziczy geny po swoich rodzicach, "zwycieskie" cechy w kolejnym pokoleniu sa bardziej powszechne. Odpowiednikiem funkcji przystosowania jest wlasnie wynikowa cech danego osobnika ktora okresla prawdopodobienstwo przekazania jego genow w kolejnym pokoleniu. Funkcja przystosowania jest dosc prosta w realizacji, o ile dane dotyczace osobnika sa latwe do zmierzenia – wówczas moze byc to jedynie kwestia policzenia wartosci funkcji liniowej z odpowiednimi wagami, gdzie argumentami sa wyniki osobnika podczas symulacji w srodowisku.
3. **Krzyżowanie** jest kolejną ważną procedurą biorącą udział w algorytmie. Po każdym kroku algorytmu zazwyczaj możemy uporządkować osobniki należące do bieżącej populacji i wylosować z niej pewien zbiór osobników najlepiej przystosowanych do środowiska. Wówczas dokonujemy krzyżowania pomiędzy nimi, dzięki czemu otrzymujemy osobniki nowe, jednak posiadające pewne cechy swoich "rodziców". Krok ten jest kluczowy jeśli chcemy osiągać coraz lepsze wyniki w kolejnych populacjach, ponieważ od dobrej metody krzyżowania zależy czy kolejne populacje będą lepiej przystosowane do rozwiązania problemu. Złe zaprojektowanie krzyżowania jest jednym z częstszych powodów osiągnięcia przez populację złych wyników, zwłaszcza gdy Chromosom ma złożoną strukturę. Samo krzyżowanie często również posiada czynnik losowy - w klasycznych przykładach dotyczących krzyżowania się dwóch ciągów bitowych, losowany jest punkt ich łączenia się ze sobą.
4. **Metoda Selekcji** odpowiada za sposób wyboru osobników do populacji rodzicielskiej. Sama metoda wyboru populacji rodzicielskiej ma mniej krytyczne znaczenie niż np. funkcja przystosowania czy krzyżowanie, lecz mimo to warto zwrócić uwagę na różne warianty wyboru. Warto wymienić najbardziej popularne metody selekcji opisywane w większości literatury.

(a) **Metoda koła ruletki.**

Sama nazwa bierze się od popularnej gry w ruletkę, w której pole powierzchni każdego wycinka koła jest proporcjonalne do prawdopodobieństwa wylosowania danej liczby. Oczywiście w klasycznej ruletce pola wycinków koła są równe, zatem szansa wylosowania każdej liczby jest taka sama. W samym algorytmie wirtualne “wycinki koła” nie muszą oczywiście być równe. Osobnik który osiąga lepsze wyniki w funkcji przystosowania otrzymuje większe prawdopodobieństwo włączenia do populacji rodzicielskiej niż osobniki słabsze. Aby to zrealizować losowana jest pewna wartość (najczęściej z przedziału $[0,1]$ liczb wymiernych), która potem jednoznacznie określa który osobnik został wylosowany. Praktycznie realizowane jest to w następujący sposób:

$$p_k = \frac{f(k)}{\sum_{i=0} f(i)} \quad (1.1)$$

gdzie p_k oznacza prawdopodobieństwo wylosowania k -tego osobnika z populacji, a $f(i)$ wartość funkcji przystosowania i -tego osobnika. Ponieważ wartości są znormalizowane, suma prawdopodobieństw wylosowania każdego z osobników jest równa 1. Po uporządkowaniu osobników, potrzebna jest jedynie losowa wartość która jednoznacznie określi wybór.

(b) **Metody turniejowa i rankingowa.**

W tej metodzie sortujemy osobniki malejąco względem funkcji przystosowania i wybieramy populację rodziców jako m pierwszych (zwaną często elitą populacji). Ma to pewną wadę, gdyż powoduje po pewnym czasie stagnację (brak czynnika losowego). Innym wariantem jest selekcja turniejowa w której najpierw dzielimy grupę na G podgrup spośród których wybieramy najlepsze osobniki do populacji rodzicielskiej. Otrzymujemy w ten sposób G rodziców, wśród których niekoniecznie są najlepsze osobniki globalnie (nawet z bardzo silnej grupy przechodzi tylko jeden osobnik). Dodaje to już algorytmowi pożądaną losowość w wyborze populacji rodzicielskiej.

(c) **Połączenie kilku metod.**

Dodatkowym elementem może być połączenie kilku metod celem otrzymania najbardziej optymalnej metody selekcji dla danego problemu genetycznego. W zasadzie bardziej złożone problemy ewolucyjne wręcz wymagają własnej inwencji do zaprojektowania dobrego systemu.

5. **Mutacja** jest ostatnim krokiem algorytmu. O ile początkowa losowość algorytmu polegająca na wylosowaniu pierwszej populacji jest szybko zastępowana przez populację osiągającą lepsze wyniki, warto w trakcie całego procesu próbować modyfikować kilka osobników, nawet jeśli mogłoby to spowodować chwilowe pogorszenie populacji. W innym przypadku zbyt uporządkowana procedura selekcji i krzyżowania osobników spowoduje stagnację. Często można to zauważyć gdy po kilku iteracjach większość osobników jest identyczna. Najczęstszą realizacją mutacji jest zmiana jakiegoś parametru (bądź całej grupy) danego osobnika na wartość losową. Ponieważ w dużej mierze zależy to od budowy Chromosomu, nie ma uniwersalnej metody na zaimplementowanie mutacji. Najczęściej mutacja występuje z niskim prawdopodobieństwem,

$$p_m < 0.1 \quad (1.2)$$

tak aby nie ingerować zbyt mocno w algorytm. Ostatecznie należy dążyć do pewnej systematycznej optymalizacji, a nie tylko polegać na czynniku losowym.

Ważnym elementem dobrego systemu genetycznego jest odpowiednia możliwość konfiguracji danych odpowiadających za każdy z kroków. Mamy dzięki temu możliwość przetestowania różnych podejść do danego problemu bez bezpośrednich i często uciążliwych zmian w kodzie programu. Oprócz tego cały proces można zautomatyzować, dzięki czemu możemy w prosty sposób przetestować algorytm dla różnych danych konfiguracyjnych. Zagadnienie algorytmów genetycznych zostało szerzej opisane w wielu publikacjach, m.in. w książce dr Zbigniewa Michalewicza [5].

2. Użyte narzędzia i technologie.

Przy implementacji systemu niezbędne będzie określenie technologii i języka programowania koniecznego do implementacji systemu. Głównym celem do zrealizowania w pracy jest problem algorytmiczny i teoretyczny. Praca w mniejszym stopniu opiera się na wykorzystaniu konkretnej technologii, czy języka programowania, wobec czego zostały wykorzystane popularne i dobrze znane rozwiązania. System został napisany w języku Java w wersji Standard Edition 6, a następnie po ukazaniu się wersji Java SE 7u2, praca była kontynuowana w środowisku uruchomieniowym w wersji 7. Biblioteką graficzną odpowiedzialną za wyświetlanie komponentów graficznych oraz animacji jest wbudowana biblioteka Swing. Praca w całości została napisana w środowisku NetBeans IDE. Aplikacja jest niezależna od systemu operacyjnego, i działa poprawnie na systemach Linux oraz Windows na których możliwe jest uruchomienie maszyny wirtualnej Javy. W dalszych podrozdziałach zostaną opisane wyżej wymienione technologie oraz narzędzia użyte do implementacji systemu.

2.1 Język Java.

Java jest językiem programowania wysokiego poziomu zaprojektowanym i stworzonym przez Jamesa Goslinga podczas gry pracował w firmie Sun Microsystems. Pierwsza propozycja stworzenia Javy pojawiła się w roku 1991, a do głównych twórców oprócz Jamesa Goslinga zalicza się również Mike'a Sheridana oraz Patrick'a Naughtona. Początkowo język Java był bezpośrednio związany z firmą Sun Microsystems, która kontrolowała jego rozwój do roku 2010. Od tego czasu firma Sun stała się częścią korporacji Oracle, wobec czego wszelkie prawa związane z językiem Java posiada Oracle. Java swoją składnią przypomina język C, aczkolwiek wśród pierwowzorów wymienia się również Smalltalk. Aplikacje napisane w języku Java są kompilowane do kodu bajtowego Javy (ang. *Java bytecode*), i uruchamiane na maszynie wirtualnej, co zapewnia pewnego rodzaju bezpieczeństwo w stosunku do języka C lub C++. Dużą zaletą Javy jest jej przenośność. Jedynym wymogiem uruchomienia skompilowanej aplikacji Javowej na dowolnym systemie jest obecność wirtualnej maszyny (ang. *JVM - Java Virtual Machine*).

Dziś większość urządzeń mobilnych posiada wirtualną maszynę Javy pozwalającą na uruchamianie aplikacji napisanych w tym języku. Jak pisze Bruce Eckel w swojej książce poświęconej językowi Java: “To, co wywarło na mnie największe wrażenie, kiedy poznawałem Javę, to fakt, że wśród innych celów projektantów z firmy Sun znalazła się także redukcja złożoności dla programisty. To tak, jakby powiedzieć: “Nie dbamy o nic poza zmniejszeniem czasu i trudności tworzenia porządnego kodu.”(...)”[6, str. 19-20]. Ponieważ część algorytmiczna aplikacji wymaga przeprowadzania częstych symulacji zachowania środowiska oraz przeprowadzania całego przebiegu gry, istotnym czynnikiem był czas działania krytycznych miejsc w aplikacji - głównie pętli gry, wyświetlania oraz generowania nowej populacji na podstawie poprzedniej. Java jako język polegający na maszynie wirtualnej posiada warstwę pośrednią która spowalnia cały proces przez co jest wolniejsza od C lub C++, jednak prostota realizacji silnika aplikacji oraz dobra przenośność przeważały w wyborze języka.

Drugim najlepszym wyborem jeśli chodzi o język programowania, byłby prawdopodobnie C++ wraz z biblioteką Qt do generowania grafiki, tworzenia okien oraz kontrolek. Tą samą aplikację można również zrealizować za pomocą języka Python i biblioteki PyGame/Qt do warstwy wizualizacyjnej, jednak wówczas koszt czasowy realizacji algorytmu genetycznego oraz logiki gry mógłby okazać się znacząco duży. Wynika to z faktu iż Python jest językiem interpretowanym, i generalnie nie jest przeznaczony do dużych i częstych obliczeń. Mimo to, przy konieczności realizacji prostej wersji demonstracyjnej programu opisywanego w pracy, język Python wraz z biblioteką PyGame może okazać się najszybszym do implementacji ze względu na krótki kod, dynamiczne typy zmiennych oraz bogatą kolekcję struktur takich jak listy czy mapy incydencji konieczne do realizacji algorytmu.

Sama aplikacja korzysta z kolekcji i podstawowych struktur danych występujących w języku Java. System był testowany na wirtualnej maszynie Javy w wersji Java SE 7u2 na systemie Linux oraz Windows. Wirtualna maszyna Javy (ang. *JRE - Java Runtime Environment*) wraz ze środowiskiem do tworzenia oprogramowania (ang. *JDK - Java Development Kit*), są darmowe i dostępne do pobrania ze strony internetowej firmy Oracle [7]. Poza dokumentacją techniczną z oficjalnej strony, w sieci znajduje się wiele przykładowych programów oraz rozwiązań najczęstszych problemów.

2.2 Biblioteka Swing.

Biblioteka Swing została użyta do stworzenia warstwy wizualnej programu. Pierwszą próbą stworzenia biblioteki graficznej Javy pozwalającej na tworzenie graficznego interfejsu użytkownika była biblioteka AWT (ang. *Abstract Window Toolkit*). Fala niezadowolenia wśród programistów sprawiła iż ograniczone i mało efektowne elementy graficzne biblioteki AWT zostały zastąpione przez zbiór komponentów dziś znanych jako Swing. W bibliotece Swing znaleźć można większość podstawowych kontrolek występujących we współczesnych systemach operacyjnych włącznie z obsługą okien, natomiast w bibliotece AWT dostępna jest obsługa zdarzeń, co w połączeniu daje wystarczające narzędzia do stworzenia interfejsu graficznego.

Warto zauważyć iż Swing nie korzysta z domyślnych ustawień systemu jeśli chodzi o wygląd komponentów, dzięki czemu ten sam program wygląda identycznie na każdym systemie operacyjnym. Więcej informacji o bibliotece Swing jak i obsłudze zdarzeń można znaleźć w książce *Thinking in Java* [6, rozdz. 22. Graficzne interfejsy użytkownika]. Alternatywą dla biblioteki Swing może być biblioteka SWT związana z projektem Eclipse. W odróżnieniu do Swing, komponenty wzorowane są na stylu danego systemu operacyjnego. Biblioteka SWT jest darmowa i dostępna na stronie domowej projektu Eclipse [8].

2.3 Narzędzia programistyczne.

Aplikacja w całości została zrealizowana w programie Netbeans 6.9.1 wspierającym testowanie, kompilację i budowanie aplikacji napisanych w języku Java. Projekt NetBeans jako narzędzie był początkowo rozwijany przez Romana Staneka od roku 1996 aż do roku 1999 kiedy to NetBeans został zakupiony przez firmę Sun Microsystems. Rok później udostępniony został kod źródłowy programu. Do dzisiaj jest on rozwijany przez wielu programistów z całego świata. Aktualna wersja to NetBeans 7.0.1, dostępna od 1 Sierpnia 2011 roku. Środowisko NetBeans jest darmowe i dostępne na stronie domowej projektu [9]. Innym popularnym narzędziem jest program Eclipse, również mocno wspierający proces tworzenia i testowania aplikacji napisanych w Javie. Z punktu widzenia programisty różnica pomiędzy narzędziami jest nieznaczna i w głównej mierze zależy od preferencji.

3. Analiza wymagań.

Przed implementacją systemu należy przeprowadzić analizę problemu oraz określić wymagania systemu, wraz z opracowaniem koniecznych diagramów i schematów. W tym rozdziale zostały opisane koniecznie do zaimplementowania moduły oraz postawione zostały wymagania jakie każdy z nich musi spełniać. Oprócz tego przeprowadzona została wstępna analiza nietypowych rozwiązań projektowych wymaganych w systemie.

3.1 Wstępna analiza problemu.

Aplikacja przeznaczona jest dla użytkowników przynajmniej w pewnym stopniu zaznajomionych z zagadnieniem sztucznej inteligencji - studentów, inżynierów lub programistów zainteresowanych tematem algorytmów genetycznych. Docelowa grupa użytkowników powinna mieć do dyspozycji narzędzie pozwalające na szczegółową modyfikację algorytmu przy pomocy intuicyjnego i wygodnego interfejsu graficznego. Aplikacja powinna być otwarta i możliwa do rozbudowy nie tylko przez autora, ale także przez samych użytkowników. Ogólne wymogi dotyczące systemu przedstawiają się następująco:

- System powinien składać się z bazowego silnika gry wzorowanego na rozwiązaniach w klasycznych grach platformowych. System nie powinien sztywno zakładać realizacji algorytmu na konkretnej grze platformowej, lecz być ogólnym systemem rozwiązującym gry platformowe czasu rzeczywistego.
- System powinien pozwalać zarówno na poruszanie się po mapie przez użytkownika jak i przejście w tryb treningu populacji, który na podstawie zadanych parametrów optymalizuje przejście po mapie algorytmem genetycznym.
- Do wyniku końcowego mogą być brane pod uwagę również inne zmienne takie jak ilość zebranych obiektów na planszy, czy czas przejścia gry. Funkcja przystosowania zależy może od różnych czynników, a ich modyfikacja powinna być łatwo dostępna.

- Projekt ma mieć charakter edukacyjno-badawczy. Przydatnymi narzędziami w systemie będzie prosty w obsłudze edytor map, panel konfiguracyjny w którym można łatwo edytować większość parametrów związanych z samym działaniem algorytmu oraz aktywny podgląd populacji i osobników.

W dalszej części podrozdziału omówione zostaną dwa najbardziej istotne rozwiązania techniczne dotyczące realizacji sterowania postacią, oraz struktury przechowującej dane na temat chromosomu.

3.1.1 Realizacja sterowania.

Możliwość sterowania postacią za pomocą wygenerowanych akcji stawia pewien wymóg projektowy. W większości gier sterowanie postacią gracza jest wykonywane bezpośrednio poprzez obsługę zdarzeń okna aplikacji, takich jak wciśnięcie klawisza, bądź ruch myszy. W tym przypadku przez większość czasu działania programu postacią gracza będzie sterował algorytm genetyczny. Ruch postacią przez gracza można wręcz potraktować jako drugorzędną funkcjonalność.

Aby zrealizować część odpowiedzialną za sterowanie postacią, została użyta klasa pośrednicząca pomiędzy warstwą logiki silnika gry, a warstwą komunikacji z graczem. Przy takim rozwiązaniu sygnały z klawiatury bądź innych urządzeń peryferyjnych są przekazywane do warstwy pośredniczącej. Można wówczas łatwo zmienić źródło sygnałów trafiających do postaci z bezpośrednich wciśnień klawiszy na akcje przechowywane w chromosomie. Warstwa pośrednia odpowiada wówczas za sterowanie postacią gracza w taki sam usystematyzowany sposób, niezależnie od źródła sygnałów. Z punktu widzenia logiki gry nie ma różnicy pomiędzy sygnałami z klawiatury, a wygenerowanymi akcjami. Rozwiązanie takie jest często spotykane w aplikacjach pozwalających użytkownikowi na sterowanie grą za pomocą kilku różnych urządzeń peryferyjnych - w tym wypadku dodatkowym "urządzeniem" kontrolującym rozgrywkę jest sam program.

3.1.2 Projekt chromosomu.

Kolejnym ważnym elementem jest odpowiednie zaprojektowanie struktury chromosomu. Dwa najbardziej trafne rozwiązania opierają się na dwóch zmiennych występujących w środowisku gry: czasie oraz pozycji gracza. Przyjęta struktura chromosomu wpływa bezpośrednio na sposób krzyżowania jak i mutacji osobników.

Czas który upłynął od rozpoczęcia danej instancji przejścia jest pierwszym naturalnym sposobem określenia momentu w którym podejmujemy daną akcję w grze. Warto zauważyć iż nie jesteśmy wówczas ograniczeni położeniem postaci na planszy, dzięki czemu możliwe są takie operacje jak brak akcji, czy powrót do początku planszy jeśli to korzystne. Istotną wadą tego rozwiązania byłaby duża podatność algorytmu na zapętlenie się, lub wykonywanie dużej ilości mało przydatnych ruchów.

Można zauważyć że przy równym prawdopodobieństwie ruchu w lewo jak i w prawo, postać tylko nieznacznie będzie oddalać się punktu startowego. Prostym rozwiązaniem tego problemu jest przyporządkowanie pewnego prawdopodobieństwa każdej z akcji, dzięki czemu można założyć że preferowanym kierunkiem jest np. ruch w prawo, nie tracąc możliwości minimalnego ruchu w lewo jeśli to korzystne. Wstępny schemat takiego rozwiązania mógłby wówczas wyglądać tak jak na rysunku 3.1. Tablice c1 oraz c2 oznaczają odpowiednio tablicę akcji specjalnych (np. skok), oraz tablicę odpowiadającą za ruch kierunkowy.

Rysunek 3.1: Sterowanie względem czasu.

Pewnym utrudnieniem może być krzyżowanie tego typu chromosomów. Ponieważ akcje postaci w większości przypadków mają sens w kontekście jej aktualnego położenia, klasyczne krzyżowanie poprzez "cięcia" chromosomu na dwie części jest mało wydajne. Wybieranie losowego punktu przecięcia i złączenie ze sobą dwóch chromosomów nie jest dobrym

rozwiązaniem - po połączeniu otrzymywany jest niespójny ciąg ruchów, które będą miały niewiele wspólnego z aktualną pozycją gracza na mapie. Można temu zapobiec zapewniając łączenie się chromosomów jedynie w punktach w których postać w obu momentach znajduje się w tym samym lub zbliżonym miejscu. Wyznaczenie takich punktów może okazać się kosztowne. Przeszukiwanie punktów wspólnych można zrealizować w czasie $O(n * \log_2 n)$ sortując tablice obu osobników odpowiadających za ruch w chromosomie. Tablica sortowana jest względem współrzędnej X aktualnego położenia gracza dla każdej z akcji. Następnie liniowe przejście po obu tablicach osobników wyszukuje punkty wspólne. Wówczas widać iż konieczne jest przechowywanie danych na temat położenia w chromosomie, co jest niespójne z ideą poruszania się względem czasu.

Lepszym rozwiązaniem jest realizacja krzyżowania nie poprzez klasyczne podejście, lecz modelowanie statystycznie: Potomstwo nie otrzymuje bezpośrednich fragmentów chromosomu, lecz losuje za każdym razem nowe ruchy. Przy krzyżowaniu chromosomy populacji rodzicielskiej zwiększają prawdopodobieństwo wylosowania najczęściej występujących akcji. Schemat takiego rozwiązania zaprezentowany jest na Rys. 3.2, gdzie przedstawione zostało krzyżowanie populacji składającej się z 3 osobników (p_1, p_2, p_3) oraz sposób liczenia nowych prawdopodobieństw w danym punkcie chromosomu. Do tego rozwiązania włącza na jest stała decydująca o wadze jakie ma krzyżowanie: Jeśli rodzic posiada pewną akcję A w pewnym miejscu swojego chromosomu, wówczas potomkowi losowana jest nowa akcja, z tą różnicą iż akcja A ma teraz prawdopodobieństwo wylosowania równe:

$$p_A = p_A + p_A * k \quad (3.1)$$

Jeśli populacja rodzicielska składa się z n rodziców, oraz m z nich posiada w danym momencie taką samą akcję wówczas nowe prawdopodobieństwo wylosowania akcji (tylko dla tego rozpatrywanego miejsca) wynosi:

$$p_A = p_A + \sum_{i=1}^m (p_A * k) = p_A + (p_A * k) * m \quad (3.2)$$

Dzięki takiemu podejściu zachowujemy ideę krzyżowania oraz znacznie upraszczamy cały proces. Wartości prawdopodobieństw na koniec są normalizowane do wartości 1.0.

Prawdopodobieństwa wystąpienia:

 0.05

 0.6

 0.3

 0.5

$k = 1.5$

	t0	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10
p1											
p2											
p3											

Prawdopodobieństwa wystąpienia w czasie t1 ze stałą $k = 1.5$:

 $0.05 + 0.05 * k = 0.125$

 0.6

 $0.3 + 0.3 * k + 0.3 * k = 1.2$

 0.5

Rysunek 3.2: Krzyżowanie modelowane statystycznie.

Inną zmienną określającą moment podjęcia akcji może być pozycja gracza na mapie. O ile poprzednie rozwiązanie dawało większą swobodę ruchu, to było jednak mało optymalne pod względem osiągnięcia szybko dobrych wyników. Jeśli założymy iż akcje przechowywane w chromosomie mają być aktywowane w momencie osiągnięcia przez gracza danej pozycji na osi X mapy, wówczas uprościmy cały mechanizm krzyżowania - nie trzeba już szukać punktów wspólnych, gdyż dwa dowolne indeksy w obu tablicach i, j gwarantują takie samo położenie gracza na mapie gdy $i = j$. Oprócz tego przy założeniu że planszę da się rozwiązać poruszając się tylko w prawo upraszcza to większość operacji w algorytmie. Innym udogodnieniem będzie uproszczenie samego typu przechowywanych danych. Ponieważ zrezygnowano z postojów i ruchu w lewo, równie dobrze można zrezygnować z tablicy przechowującej te informacje.

Rysunek 3.3: Sterowanie względem pozycji gracza.

To podejście posiada jednak kilka poważnych wad i wymaga pewnych ograniczających założeń. Plansza musi być ukierunkowana, i być rozwiązywalna przy ciągłym ruchu w określonym kierunku. Jest to rozwiązanie działające jedynie dla bardzo wąskiej grupy gier platformowych (np. wspomniane wcześniej Super Mario Bros). Przeniesienie systemu do zastosowania w grze platformowej o nieco innym schemacie ruchu (np. rozwiązywania labiryntu) może okazać się trudne i wymagające dużych zmian w samym algorytmie. Jednym z założeń pracy jest uniknięcie takiego podejścia i traktowanie systemu bardziej ogólnie, wobec czego struktura chromosomu została oparta na czasie i krzyżowaniu statystycznym.

3.2 Moduł silnika i symulatora gry.

Ponieważ system można podzielić na dwa główne moduły (symulacji oraz edytora map), zostaną one rozpatrzone oddzielnie. W tym rozdziale zostanie przeprowadzona analiza wymagań modułu odpowiadającego za symulację środowiska gry oraz przeprowadzanie treningu populacji. Zostaną przedstawione wymagania funkcjonalne, нефункционалне, przypadki użycia, diagramy głównych czynności oraz diagram stanów.

3.2.1 Wymagania funkcjonalne.

System nie wymaga różnicowania użytkowników ze względu na role. Wymagania funkcjonalne wyglądają następująco:

- **Poruszanie się w środowisku gry za pomocą klawiatury.** Podstawowym wymogiem systemu jest implementacja silnika prostej gry platformowej pozwalającego na poruszanie się postacią po mapie. Sterowanie zrealizowane powinno być intuicyjne i analogiczne do przyjętych rozwiązań w grach platformowych.

- **Wczytanie mapy do środowiska gry.**

System powinien pozwalać na wczytywanie map z plików tekstowych do bieżącego środowiska symulującego przebieg gry. Wówczas bieżąca gra zostaje przerwana i inicjowany jest nowy przebieg gry na nowo wczytanej mapie.

- **Wczytanie nowej logiki do środowiska gry.**

Podobnie jak w powyższym przypadku, po wczytaniu nowej logiki do środowiska gry bieżąca gra powinna zostać przerwana i powinien zostać zainicjowany nowy przebieg gry z nową logiką.

- **Przejdźcie w tryb treningu populacji.**

Po przejściu w tryb treningu populacji użytkownikowi odbierana jest możliwość poruszania się postacią po ekranie. Jeśli nie istnieje jeszcze zainicjowana żadna populacja początkowa, następuje wylosowanie pierwszej populacji, po czym system rozpoczyna jej trening w danym środowisku gry, zgodnie z danymi ustawieniami w systemie. Przechodzenie pomiędzy treningiem populacji a grą użytkownika powinno być możliwe w obie strony.

- **Zainicjalizowanie nowej populacji.**

Może okazać się konieczne zainicjowanie nowej populacji podczas działania systemu, np. gdy dana wpadła w stagnację. Inicjowanie nowej populacji podczas zmiany logiki, ustawień bądź wczytywania mapy jest realizowane automatycznie.

- **Otworzenie okna ustawień.**

System ze względu na warstwę genetyczną powinien być łatwo konfigurowalny. Po wyświetleniu okna ustawień użytkownik powinien mieć możliwość zmiany poszczególnych parametrów algorytmu bądź symulacji gry.

- **Zastosowanie nowych ustawień.**

Niektóre ustawienia wymagają porzucenia aktualnego wyniku populacji i rozpoczęcia symulacji od początku (np. rozmiar chromosomu). Użytkownik powinien być o tym fakcie informowany i pytany o ponowne uruchomienie algorytmu.

- **Otworzenie okna populacji.**

Podczas działania algorytmu powinien być możliwy podgląd aktualnej populacji. Użytkownikowi widoczna jest wówczas lista osobników, oraz krótki opis każdego z nich: wynik końcowy, ilość zebranych punktów, czas działania, wartość funkcji przystosowania. Dodatkowym elementem jest możliwość przerwania aktualnego przebiegu gry i uruchomienie tymczasowo nowego przebiegu dla osobnika wybranego z listy.

- **Otworzenie okna osobnika.**

Bezpośrednio w oknie populacji użytkownik ma możliwość podejrzenia szczegółów dotyczących osobników. Wówczas otwierane jest nowe okno zawierające wszystkie informacje na temat danego osobnika takie jak długość tablicy chromosomu bądź tekstowa reprezentacja akcji w chromosomie.

- **Przyspieszenie pracy algorytmu.**

Podczas treningu populacji często niepotrzebne jest użytkownikowi śledzenie ruchów algorytmu - szczególnie w początkowym stadium. Aby szybciej osiągnąć wyniki, rozgrywka jest przyspieszana przez wstrzymanie wyświetlania grafiki w oknie gry.

3.2.2 Wymagania niefunkcjonalne.

- **Prędkość działania aplikacji.**

Ponieważ aplikacja wymaga przeprowadzenia wielu symulacji gry do osiągnięcia wyniku, konieczne jest optymalne zaprojektowanie funkcji biorących udział w działaniu algorytmu genetycznego.

- **Elastyczność.**

System powinien być napisany w taki sposób, aby możliwe było jego późniejsze rozwijanie, szczególnie jeśli chodzi o rozszerzanie systemu o nowe logiki gier. System musi zostać rozpatrzony jako generalny system rozwiązujący gry czasu rzeczywistego opierające się na 4 klawiszach kierunkowych i maksymalnie 4 klawiszach specjalnych.

3.2.3 Diagram przypadków użycia.

Diagram przypadków użycia aplikacji - z punktu widzenia głównego modułu został przedstawiony na Rys. 3.4.

Rysunek 3.4: Diagram przypadków użycia głównego modułu aplikacji.

3.2.4 Opis tekstowy przypadków użycia.

W tym podrozdziale opisane zostaną najistotniejsze przypadki użycia aplikacji. We wszystkich przypadkach użycia aktorem jest użytkownik aplikacji.

- Opis przypadku użycia **Przemieszczanie się po mapie**

1. Podstawowy ciąg zdarzeń:

- (a) Po uruchomieniu instancji gry w głównym oknie aplikacji wyświetlona zostaje mapa wraz ze znajdującymi się na niej obiektami.
- (b) Użytkownik za pomocą klawiszy na klawiaturze przesyła dane dotyczące ruchu i akcji specjalnych do środowiska gry.
- (c) Postać gracza znajdująca się w grze reaguje na żądane akcje, logika gry decyduje o reakcjach obiektów w środowisku na postępy gracza.
- (d) Gracz wchodzi w kolizję z jednym z obiektów kończących grę z wynikiem pozytywnym bądź negatywnym.
- (e) Po zakończeniu gry mapa jest ponownie wczytywana i automatycznie rozpoczynana jest nowa instancja gry.

2. Alternatywne ciągi zdarzeń:

- (a) Użytkownik w trakcie gry uruchamia tryb treningu populacji.
- (b) Użytkownik w trakcie gry wczytuje nową mapę, bądź nową logikę gry, przez co gra jest przerywana i rozpoczynana od nowa.

- Opis przypadku użycia **Uruchomienie trybu treningu populacji**

1. Podstawowy ciąg zdarzeń:

- (a) Podczas działania aplikacji gracz uruchamia tryb treningu populacji.
- (b) Jeśli jest to pierwsze uruchomienie trybu treningu, nie istnieje żadna wcześniej zdefiniowana populacja. Tworzona jest wówczas populacja początkowa w sposób losowy. W przeciwnym wypadku, symulacja zaczyna się od ostatniej populacji wygenerowanej przez system.
- (c) System kolejno przeprowadza wszystkie kroki algorytmu genetycznego na bieżącej populacji.

(d) Jeśli wyświetlone jest okno widoku populacji jest ono aktualizowane po każdym przebiegu gry.

2. Alternatywne ciągi zdarzeń:

(a) Użytkownik wczytuje nową logikę bądź mapę, przez co aktualny przebieg gry jest przerywany. Zostaje uruchomiona nowa gra i trening populacji jest automatycznie uruchamiany od początku.

(b) Użytkownik zmienia ustawienia algorytmu genetycznego. Jeśli są to zmiany wymagające ponownego uruchomienia gry zostaje wyświetlony komunikat potwierdzający operację.

3. Zależności czasowe:

(a) Typowy czas realizacji: Samo działanie treningu populacji stanowić może około 90% czasu działania aplikacji.

• Opis przypadku użycia **Zmiana ustawień aplikacji**

1. Podstawowy ciąg zdarzeń:

(a) Użytkownik wyświetla okno ustawień aplikacji.

(b) Użytkownik dokonuje zmian na poszczególnych parametrach aplikacji.

(c) Zmiany zatwierdzone zostają przyciskiem.

(d) System sprawdza czy zmiany nie wymagają przerwania bieżącej gry i ponownego uruchomienia algorytmu.

i. Jeśli zmiany nie wymagają ponownego uruchomienia algorytmu, zmiany zostają wprowadzone bez przerywania bieżącej instancji gry.

ii. W wypadku gdy ponowne uruchomienie jest konieczne wyświetlone zostaje okno dialogowe. Użytkownik jest pytany o ponowne uruchomienie algorytmu, ma on wówczas do dyspozycji zgodę na operację, bądź cofnięcie zmian wymagających ponownego uruchomienia.

iii. Po podjęciu decyzji okno dalej pozostaje otwarte, a zgodnie z wyborem zmiany zostają dokonane bądź nie.

(e) Użytkownik dalej może dokonywać zmian w ustawieniach aplikacji.

- Opis przypadku użycia **Wyświetlenie podglądu populacji**

1. Podstawowy ciąg zdarzeń:

- (a) Podczas treningu populacji użytkownik z menu w głównym oknie aplikacji wybiera opcję "Population".
- (b) Okno zostaje wyświetlone, i utworzony zostaje komponent JList wypełniony aktualnymi osobnikami z populacji.
- (c) Jeśli dany osobnik na liście już przeprowadził symulację, widoczne są wartości punktowe zdobyte przez danego osobnika, czas przejścia oraz wynik końcowy.
- (d) Podczas działania algorytmu lista jest automatycznie aktualizowana.

- Opis przypadku użycia **Uruchomienie przejścia osobnika z listy**

1. Podstawowy ciąg zdarzeń:

- (a) Użytkownik zaznacza osobnika z listy w oknie populacji.
- (b) Przyciskiem "Run selected" zatwierdza wybór osobnika.
- (c) Jeśli jest aktualnie przeprowadzana symulacja wówczas zostaje ona przerwana i rozpoczyna się przejście gry wybranego wcześniej osobnika.
- (d) Po zakończeniu przejścia system ponownie wraca do treningu populacji i zaczyna od ostatniego osobnika.

2. Alternatywne ciągi zdarzeń:

- (a) Użytkownik uruchamia przejście osobnika w trybie przemieszczania się po mapie. Symulacja nie zostaje wówczas przeprowadzona.

3.2.5 Diagramy czynności.

Poniżej zostaną przedstawione diagramy najistotniejszych czynności w systemie. Diagram 3.5 przedstawia czynność przemieszczania się po mapie przez użytkownika. Kolejny diagram 3.6 przedstawia czynność zmiany ustawień aplikacji.

Rysunek 3.5: Diagram czynności “Przemieszczanie się po mapie”.

Rysunek 3.6: Diagram czynności “Zmiana ustawień aplikacji”.

3.2.6 Diagram stanów.

System sam w sobie nie posiada wielu stanów jakie może przyjąć. Dwa główne stany to gra użytkownika w której akcje z klawiatury są interpretowane jako ruchy gracza, oraz tryb treningu populacji.

Rysunek 3.7: Diagram czynności “Diagram stanów systemu”.

Stany dla Systemu (Rys. 3.7): Użytkownik po uruchomieniu aplikacji może poruszać się postacią po ekranie (stan “Tryb poruszania się przez użytkownika”). Jeśli zmieni tryb działania systemu automatycznie przechodzi do trybu treningu (stan “Tryb treningu populacji”). Będąc w stanie treningu populacji użytkownik może ponownie przejść w tryb swobodnego poruszania się. Użytkownik może wyłączyć wyświetlanie grafiki i tym samym przyspieszyć proces treningu (stan “Tryb przyspieszonego treningu”). Ze stanu treningu przyspieszonego użytkownik może przejść do trybu poruszania się postacią po ekranie poprzez zmianę trybu, bądź do trybu treningu populacji poprzez włączenie wyświetlania grafiki.

3.3 Moduł edytora map.

W tej części zostanie przedstawiona analiza wymagań modułu edytora map. Jest on niezależny od pierwszego komponentu jakim był symulator środowiska gry, zatem został on rozpatrzony oddzielnie.

3.3.1 Wymagania funkcjonalne.

System nie wymaga różnicowania użytkowników ze względu na role. Wymagania funkcjonalne wyglądają następująco:

- **Otworzenie okna edytora map.**

Ważnym elementem systemu jest narzędzie pozwalające tworzyć nowe mapy oraz modyfikować istniejące. Powinno być ono dostępne jako osobne okno edytora map.

- **Wczytywanie mapy do edytora.**

Użytkownik powinien mieć możliwość edycji dowolnej wcześniej stworzonej mapy, w tym celu powinien móc z menu wybrać odpowiednią opcję pozwalającą na wczytanie pliku mapy z dysku. Wczytywanie może być zrealizowane analogicznie do wczytywania mapy do środowiska gry.

- **Zapis mapy do pliku.**

Podobnie jak odczyt, zapis mapy powinien być dostępny dla użytkownika z menu. Dzięki zapisowi mapy na dysk twardy, użytkownik ma możliwość przechowywania wcześniej tworzonych map, a co ważniejsze otworzenie ich bezpośrednio w symulatorze gry.

- **Edycja mapy za pomocą narzędzi graficznych.**

Edycja mapy powinna być intuicyjna i prosta nawet dla osoby nie znającej szczegółów formatu zapisu mapy. Ponieważ każdy obiekt w grze posiada prostokątny obszar kolizji, edytor powinien pozwalać na łatwe tworzenie prostokątnych obiektów. Zrealizowane może być to przez wyznaczanie dwóch rogów prostokąta za pomocą metody “przeciagnij i upuść”. Narzędzia powinny być dostępne po wybraniu odpowiedniej ikony w panelu narzędzi edytora map. Przydatne w edycji map mogą okazać się często używane akcje takie jak cofnięcie ostatniej zmiany, zaznaczenie elementów w edytorze i usuwanie ich, bądź czyszczenie całej mapy.

3.3.2 Wymagania нефункционалне.

- **Otwarty format mapy.**

Istotną rzeczą jest format przechowywania mapy w pliku tekstowym. O ile zapis binarny może okazać się szybszy i bardziej kompaktowy, to ważniejsze jest jednak umożliwienie użytkownikom edycji mapy ręcznie, bądź poprzez programy trzecie - dzięki temu możliwe będzie generowanie np. bardzo długich losowych poziomów gry.

3.3.3 Diagram przypadków użycia.

Diagram przypadków użycia modułu edytora map został przedstawiony na Rys. 3.8.

Rysunek 3.8: Diagram przypadków użycia modułu edytora map.

3.3.4 Opis tekstowy przypadków użycia.

We wszystkich przypadkach użycia aktorem jest użytkownik aplikacji.

- Opis przypadku użycia **Edycja bieżącej mapy**

1. Podstawowy ciąg zdarzeń:

- (a) Użytkownik klika w przycisk menu uruchamiający edytor map - “Map Editor”.
- (b) Wyświetlone zostaje nowe okno aplikacji zawierające przyciski dotyczące edycji mapy.
- (c) Do edytora map domyślnie zostaje wczytana bieżąca mapa ze środowiska symulatora.
- (d) Użytkownik wybiera obiekty gry przy użyciu przycisków znajdujących się w menu okna, a następnie metodą przeciągnij-upuść rysuje prostokątne obiekty odpowiadające za obiekty w grze.
- (e) Użytkownik z menu wybiera opcję zapisu mapy do pliku.

- (f) Wyświetlone zostaje okno dialogowe zapisu pliku na dysk.
2. Alternatywne ciągi zdarzeń:
 - (a) Użytkownik wczytuje nową mapę do edytora map.
 - i. Wyświetlone zostaje okno dialogowe otwarcia pliku z systemu.
 - ii. Wszystkie obiekty z planszy zostają usunięte, i wczytywane są nowe z wybranej wcześniej mapy.
 3. Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia:
 - (a) Użytkownik po zapisaniu stworzonej mapy do pliku ma możliwość wczytania mapy z dysku do symulatora gry i przeprowadzenia treningu populacji na nowej mapie.
- Opis przypadku użycia **Stworzenie nowej mapy**
 1. Podstawowy ciąg zdarzeń:
 - (a) Użytkownik wybiera z menu przycisk dotyczący edytora map.
 - (b) Do edytora map domyślnie zostaje wczytana bieżąca mapa wczytana do środowiska symulatora.
 - (c) Użytkownik z panelu narzędzi edytora map wybiera usunięcie wszystkich obiektów z mapy.
 - (d) System usuwa obiekty z edytora map.
 - (e) Użytkownik za pomocą narzędzi buduje elementy nowej mapy.
 - (f) Użytkownik z menu wybiera opcję zapisu mapy do pliku.
 - (g) Wyświetlone zostaje okno dialogowe zapisu pliku w którym użytkownik wybiera nazwę pliku.
 2. Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia:
 - (a) Użytkownik po utworzeniu nowej mapy ma możliwość wczytania jej do środowiska symulatora gry.

3.3.5 Diagramy czynności

W tym podrozdziale przedstawiony zostanie diagram czynności dotyczący edycji bieżącej mapy. Z punktu widzenia użytkownika jest to główna i najczęściej wykonywana czynność modułu edytora map. Została ona przedstawiona na diagramie 3.9.

Rysunek 3.9: Diagram czynności "Edycja bieżącej mapy".

3.4 Diagram klas.

W tym rozdziale opisane zostaną główne klasy aplikacji, wraz z ich diagramem. Diagram klas projektu przedstawiony został na rysunku 3.10. Poniżej zostały opisane najważniejsze klasy w kolejności alfabetycznej.

1. Actor

Actor jest klasą dziedziczącą po klasie *WorldObject*. Reprezentuje ona obiekt postaci poruszającej się po ekranie w środowisku gry. Ponieważ instancja klasy *Actor* jest przemieszczającym się obiektem, niezbędne było dodanie wektora prędkości do klasy, odpowiadającego za zmianę pozycji w czasie.

2. Bonus

Klasa *Bonus* jest abstrakcyjną klasą dziedziczącą po klasie *WorldObject*. Odpowiada ona za obiekty wpływające na przebieg gry. Obiekty *Bonus* posiadają wartość punktową która w zależności od typu obiektu różnie wpływa na rozgrywkę. Po klasie *Bonus* dziedziczą klasy *BonusCoin*, *BonusWin* oraz *BonusLose*, które kolejno odpowiadają za punkty na mapie, cel gry, oraz obiekt przerywający grę ze skutkiem negatywnym.

3. Camera

Obiekt *Camera* przechowuje wektor przesunięcia obrazu. Jest on wykorzystywany podczas symulacji do śledzenia obiektu gracza, bądź do swobodnego przesuwania ekranu gry za pomocą myszy. Analogicznie w edytorze map użytkownik ma możliwość przesuwania ekranu za pomocą myszy, co upraszcza tworzenie dużych map.

4. Controller

Klasa *Controller* jest klasą pośredniczącą w wymianie informacji pomiędzy sygnałami z klawiatury, bądź akcjami zapisanymi w chromosomie, a środowiskiem gry. Odseparowuje ona obie warstwy dzięki czemu możliwe jest stworzenie logiki gry oraz reakcji na poszczególne akcje, niezależnie od źródła sygnału. Klasa *Controller* jest klasą abstrakcyjną i uzupełnia interfejsy *KeyListener*, *MouseListener*, *MouseMotionListener* (tym samym implementuje wszystkie związane z nimi metody), dzięki czemu wszelkie zdarzenia wywołane w oknie gry zostają przechwycone i odpowiednio obsłużone.

5. **ControllerHuman**

Klasa dziedzicząca po klasie *Controller*. Nadpisuje dziedziczone metody, tak aby wcisnięcia klawiszy przez gracza odpowiednio poruszały postacią w grze.

6. **ControllerGenetic**

Klasa dziedzicząca po klasie *Controller*, odpowiada za odczytywanie wygenerowanych akcji z osobników znajdujących się w populacji i odpowiednie przekazywanie ich do środowiska gry (logiki). Instancja klasy zawiera w sobie obiekt klasy *Population* który przechowuje całą populację osobników.

7. **Chromosome**

Chromosome jest klasą reprezentującą obiekt osobnika. Oprócz standardowego konstruktora klasy jest także konstruktor przyjmujący tablicę innych chromosomów. Traktowane jest to jako tworzenie nowego Chromosomu na podstawie kilku innych, czyli opisane wcześniej krzyżowanie statystyczne z grupy rodzicielskiej z poprzedniej populacji. Oprócz tego klasa pomocnicza *ResultData* przechowuje paczkę danych dotyczących wyniku przebiegu chromosomu takich jak ilość punktów lub czas. Relacja pomiędzy obiektami *Chromosome* oraz *ResultData* wynosi jeden do jednego.

8. **GameState**

Klasa *GameState* przechowuje aktualny stan gry, wraz ze zmiennymi takimi jak: czasy rozpoczęcia gry, czas aktualny oraz czas zakończenia (wszystkie wartości jako czasy systemowe w milisekundach), zebrane przez postać punkty oraz wartość wyliczona z funkcji przystosowania.

9. GeneticsConfig

Klasa *GeneticsConfig* przechowuje wszystkie informacje dotyczące parametrów algorytmu genetycznego. Wartości prawdopodobieństw wylosowania akcji specjalnych (*specialProb*) bądź ruchu postaci (*moveProb*) przechowywane są w strukturach typu *HashMap* dostępnych w standardowych bibliotekach Javy. Oprócz prawdopodobieństw klasa przechowuje też parametry algorytmów genetycznych takie jak rozmiar populacji, wielkość tablicy chromosomu, stałą krzyżowania, czy rozległość mutacji poszczególnych tablic. Parametry te również przechowywane są w tablicy asocjacyjnej, dzięki czemu możliwe jest odwoływanie się do nich poprzez typ wyliczeniowy *Parameter*. Oprócz samych wartości przechowywany jest też typ każdego parametru, dzięki czemu możliwe jest aktualizowanie parametrów z postaci tekstowej do obiektu poprzez użycie metody *getMethod("valueOf")*.

10. GlobalVariables

Klasa *GlobalVariables* przechowuje zmienne statyczne widoczne w całym systemie takie jak aktualny tryb pracy, zmienną *SLEEP_TIME* decydującą o tempie gry oraz zmienną odpowiadającą za zablokowanie dostępu do zasobów - program jako aplikacja okienkowa korzysta z dwóch wątków wobec czego jest to konieczne przy współdzieleniu zasobów takich jak obiekty gry.

11. Logic

Klasa *Logic* jest klasą abstrakcyjną. Klasy dziedziczące po klasie *Logic* odpowiadają za symulację logiki gry - głównie dotyczy to aktora i jego reakcji na różnego rodzaju zdarzenia, gdyż jest on jedynym ruchomym obiektem. Dzięki odseparowaniu logiki gry od pozostałych warstw, możliwe jest rozszerzanie systemu o własne reguły gry. Klasa posiada metodę *doLogic* która jest cyklicznie wykonywana w każdej pętli programu i zawiera całą implementację zachowania środowiska danej gry. Dodatkowo klasa posiada dwie dodatkowe metody: *executeMoveAction* oraz *executeSpecialAction*, kolejno realizujące wykonanie akcji ruchu i akcji specjalnej. Klasę dziedziczącą po *Logic* można uzupełnić o dodatkowe informacje, w zależności od potrzeb implementowanej gry. Przykładowe dwie logiki zaimplementowane w systemie (*LogicMario* oraz *LogicLabyrinth*) reprezentują przykładowe typy gier platformowych.

- Klasa *LogicMario* odpowiada za klasyczną grę platformową wzorowaną na grze *Super Mario Bros*. Główną osią ruchu postaci jest oś pozioma, przy czym postać dodatkowo posiada możliwość skoku. Klasa *LogicMario* implementuje metodę *doLogic*, w której znajduje się cała logika gry - iterowanie po kolekcji obiektów i wywoływanie zdarzeń w grze w zależności od kolizji aktora z danym typem obiektów. Również informacje na temat zachowania fizyki gry są przechowywane w tej samej klasie dzięki czemu możliwe jest stworzenie różnego rodzaju gier platformowych, bez konieczności poznawania działania całego systemu. Klasa *LogicMario* posiada dodatkową zmienną konieczną do implementacji grawitacji, taką jak informacja o tym że aktor aktualnie znajduje się ponad powierzchnią terenu i powinien działać na niego wektor grawitacji. Ponieważ logika gry zakłada jedynie ruch poziomy postaci, metoda *executeMoveAction* obsługuje jedynie akcję ruchu w lewo i w prawo (odpowiednio dodaje wektor prędkości dla obiektu aktora). Analogicznie metoda *executeSpecialAction* reaguje jedynie na akcję *A*, odpowiadającą za skok.
- Klasa *LogicLabirynt* ma za zadanie symulowanie poruszania się po dwuwymiarowym labiryncie. Warto zauważyć, że skok nie jest tu już konieczny, natomiast postać może poruszać się swobodnie w dwóch wymiarach. Żadne siły zewnętrzne takie jak np. grawitacja nie wpływają już na postać gracza, co upraszcza środowisko gry, jednak algorytm musi rozpatrywać możliwość ruchu w 4 kierunkach.

12. **Main**

Klasa *Main* jest główną klasą w systemie. Zawiera ona referencje do poszczególnych komponentów systemu takich jak silnik renderujący, logika gry, mapę gry, warstwa kontrolująca wykonywanie akcji oraz bieżący stan gry. Metoda *main(String[])* inicjalizuje obiekty oraz uruchamia nowy wątek z pętlą gry

13. **MapEditor**

Klasa *MapEditor* odpowiada za okno edytora map. Zawiera ona listę obiektów wyświetlanych na mapie, niezależną od obiektów istniejących w symulatorze gry. W oknie edytora wkomponowane są przyciski pozwalające na edycję mapy. Podobnie jak główne okno gry, użytkownik ma do dyspozycji rozwijane menu, z którego może wczytać bądź zapisać mapę.

14. **Population**

Klasa *Population* przechowuje tablicę osobników biorących udział w treningu populacji. Metoda *getNextPopulation* odpowiada za wygenerowanie nowej populacji na podstawie wyników poprzedniej - to w niej wykonywane są wszystkie kroki związane z algorytmem genetycznym. Oprócz tego klasa posiada konstruktor generujący nową populację na podstawie populacji rodzicielskiej (krzyżowanie statystyczne).

15. **Renderer**

Renderer jest klasą odpowiedzialną za wyświetlanie elementów gry w oknie. Warstwa ta została odseparowana, dzięki czemu podczas dalszej rozbudowy aplikacji łatwo można zastąpić silnik renderujący na inny, bądź wprowadzić używanie tekstur do programu. Domyślną implementacją silnika graficznego jest klasa *RendererSimple*.

16. **Resources**

Klasa *Resources* przechowuje wszystkie obiekty świata gry, oraz pozwala na wczytywanie ich z pliku tekstowego.

17. **WorldObject**

Klasa abstrakcyjna po której dziedziczą wszystkie elementy gry. Jej podstawowymi zmiennymi są położenie oraz rozmiar. Każdy dziedziczący po *WorldObject* obiekt ma do dyspozycji metodę *evalCollision* która decyduje o czynnościach wykonywanych podczas kolizji dwóch obiektów. Najprostszym obiektem dziedziczącym po *WorldObject* jest obiekt klasy *Terrain*. Odpowiada on za statyczny teren który w domyśle po kolizji ma zatrzymywać ruch gracza.

Rysunek 3.10: Diagram Klas.

4. Opis interfejsu systemu

Istotnym elementem z punktu widzenia użytkownika aplikacji jest odpowiednio zaprojektowany i intuicyjny interfejs, najlepiej w postaci graficznej. O ile programiście i testerom często wygodniej jest korzystać ze skrótów klawiszowych, lub operować za pomocą linii poleceń, użytkownik końcowy powinien móc szybko oswoić się z aplikacją bez konieczności przyswajania sobie kombinacji klawiszy, bądź długich komend. Komponenty widoczne w aplikacji są standardowymi komponentami graficznymi biblioteki Swing. Użytkownik który miał wcześniej do czynienia z pracą w aplikacjach graficznych, nie powinien mieć problemu w rozpoznaniu poszczególnych kontroltek. Rozdział podzielony zostanie na dwa podrozdziały osobno opisujące główny moduł aplikacji, oraz moduł edytora map. W każdym z nich wymienione zostaną poszczególne komponenty wraz z ich działaniem.

4.1 Moduł silnika i symulatora gry

Pierwszy zostanie opisany moduł silnika i symulatora gry widoczny zaraz po uruchomieniu aplikacji. Oprócz głównego okna, opisane zostaną również panel ustawień, oraz podgląd populacji i chromosomu.

4.1.1 Główne okno aplikacji

Podstawowym oknem aplikacji widocznym tuż po uruchomieniu jest główne okno symulatora gry. Domyślnym trybem jest tryb poruszania się po mapie przez użytkownika.

- Sterowanie postacią przez klawiaturę zrealizowane jest za pomocą strzałek kierunkowych, oraz klawiszy *a*, *s*, *d*, *f* jako akcji specjalnych.
- Reakcja środowiska na poszczególne klawisze zależy od logiki gry.
- Domyślną logiką w systemie jest instancja klasy LogicMario: strzałki kierunkowe odpowiadają za ruch postaci (tylko w osi poziomej), natomiast klawisz *f* odpowiada za skok postaci.
- Logika LogicLabirynt zakłada ruch postaci w 4 kierunkach, bez wpływu zewnętrznych sił na postać (takich jak grawitacja). Akcje specjalne nie są wykorzystywane.

Ponieważ działanie algorytmu nie jest związane z fizyką ani zasadami obowiązującymi w grze, system może działać dla wielu różnych typów gier platformowych i zręcznościowych. Jedynym wymogiem jest to, iż muszą one dać się opisać za pomocą poniżej zdefiniowanych klas i cech:

1. Obiekty świata muszą należeć do którejś z klas dziedziczących po klasie *WorldObject*.
2. Możliwe rezultaty zakończenia algorytmu muszą być wśród zbioru rezultatów: {Konec Czasu, Wygrana, Przegrana},
3. Rodzaje możliwych akcji do wykonania w grze muszą być przypisane do 4 akcji ruchu kierunkowego oraz 4 akcji specjalnych.

Jedyną pracą jaką należy wykonać przy implementacji własnego środowiska gry jest uzupełnienie własnej klasy dziedziczącej po klasie *Logic*. Wówczas przy poprawnej implementacji logiki gry system automatycznie symuluje zbiory chromosomów w środowisku gry. Na rysunku 4.1 przedstawiony został opis poszczególnych elementów głównego okna aplikacji, wraz z krótkim opisem poniżej.

Rysunek 4.1: Główne okno aplikacji.

1. Z menu "System" użytkownik ma możliwość otwarcia dodatkowych okien aplikacji takich jak edytor map, panel ustawień, podgląd populacji oraz menu dialogowe dotyczące wczytania nowej mapy z pliku do środowiska gry.
2. Menu "Help" zawiera informacje dotyczące programu oraz krótki opis skrótów klawiszowych.
3. Przycisk "Restart" pozwala na ponowne uruchomienie algorytmu, czyli wygenerowanie losowej populacji.
4. Przycisk "SpeedUp" odpowiada za przejście systemu w tryb treningu przyspieszonego. Jeśli populacja aktualnie znajduje się w trybie treningu, przestaje wówczas być aktualizowana grafika, a system w tle symuluje kolejne populacje osobników w środowisku gry.
5. Domyślnym trybem kamery jest śledzenie obiektu aktora. Przycisk "Mouse Cam" pozwala na przejście w tryb swobodnej kamery - prawy przycisk myszy służy do "przesuwania" ekranu.
6. Przycisk "Mode: User"("Mode: Genetic") służy do zmiany trybu działania systemu. Domyślnie pierwszym trybem jest tryb poruszania się po mapie przez użytkownika. Po wciśnięciu przycisku system przechodzi do trybu treningu populacji. Kolejne wciśnięcie przycisku przywraca poprzedni tryb swobodnego poruszania się.

Środowisko gry znajduje się w centralnej części okna gry. Wszystkie elementy gry są prostokątnymi obiektami, różniącymi się jedynie reakcją na kolizję z obiektem gracza. W podstawowym silniku renderującym zostały one wyróżnione kolorem.

Rysunek 4.2: Poszczególne obiekty świata gry.

Na Rys. 4.2 widać obiekty gry: *Actor*, *BonusCoin*, *BonusLose*, *BonusWin*, *Terrain*.

4.1.2 Panel konfiguracyjny

Jak już zostało wspomniane, podstawą dobrego systemu, szczególnie do zastosowań badawczych jest łatwo dostępna konfiguracja. W pracy rolę tę pełni pośrednio klasa *GeneticsConfig* która zawiera wszystkie najważniejsze parametry dotyczące algorytmu. Są one przechowywane jako wartości tablicy asocjacyjnej (klasa *HashMap*). Oprócz tego sama tablica została opakowana w taki sposób, iż rejestracja nowej wartości do tablicy wiąże się z automatycznym wygenerowaniem odpowiedniego pola w panelu konfiguracyjnym - dzięki temu dodanie kolejnych parametrów genetycznych przy przyszłym rozbudowywaniu aplikacji automatycznie aktualizuje panel konfiguracyjny.

Każda z akcji, zarówno ruchu jak i tablica akcji specjalnych, posiada pewne prawdopodobieństwo wystąpienia. Zostały one podzielone na dwie grupy: *Movement key probabilities* oraz *Special key probabilities*. Wartości te są możliwe do zmiany w panelu konfiguracyjnym, przy czym są one normalizowane do sumy wszystkich wartości z danej kategorii. Przykładowo dla wartości podanych na Rys. 4.3. znormalizowana wartość ruchu w prawo wynosi:

$$pRIGHT_{norm} = \frac{pRIGHT}{pRIGHT + pLEFT} = \frac{0.7}{0.7 + 0.4} = 0.6364 \quad (4.1)$$

Aby nie brać pod uwagę akcji które i tak nie będą interpretowane przez logikę, najlepiej jest ustawić prawdopodobieństwo wylosowania ruchów nieaktywnych na wartość 0. Mapa gry może być ukierunkowana bądź nie, wówczas ustawienie odpowiedniego stosunku akcji ruchu może znacznie przyspieszyć znalezienie wyniku. Przykładowo: Jeśli problemem jest

znalezienie rozwiązania na szerokiej mapie, której cel znajduje się w jej prawym krańcu, dobrą strategią będzie ustawienie ruchu w prawo na wysoką wartość np. 0.95 a ruchu w lewo na wartość 0.05. Trzecia grupa parametrów są to parametry algorytmu genetycznego (grupa *Genetic Settings*).

Rysunek 4.3: Panel Konfiguracyjny.

netic Settings). Po umieszczeniu kursora myszy nad nazwą parametru wyświetlany jest jego opis słowny. Użytkownik może zmienić poszczególne parametry edytując wartości w polach tekstowych. Poniżej zostaną kolejno opisane poszczególne parametry algorytmu genetycznego. Prefiks większości parametrów dotyczy procedur w których uczestniczą: CROSSING - krzyżowanie, FUNCTION - funkcja przystosowania, MUTATION - mutacja.

- **CROSSING_ELITE_IS_PARENTS** - Ustawiony na wartość "true" pomija krok selekcji populacji rodzicielskiej, którą automatycznie zostaje wybrana elita.

- **CROSSING_ELITE_SIZE** - Rozmiar wyłanianej elity z danej populacji.
- **CROSSING_OFFSPRING_COUNT** - Ilość osobników z danej populacji wygenerowanych poprzez krzyżowanie. Warto zauważyć iż z N elementowej populacji, E osobników jest uznawanych za elitę, a K jest krzyżowanych. Jeśli $N > E + K$, wówczas pozostałe $N - (E + K)$ osobników jest wygenerowane losowo.
- **CROSSING_PARAMETER** - Wartość parametru krzyżowania opisanego na Rys. 3.2.
- **CROSSING_PARENT_SET_MIN (MAX)** - Minimalny i maksymalny rozmiar jaski może przyjąć populacja rodzicielska. W wypadku gdy są to różne wartości, rozmiar populacji jest losową liczbą z tego przedziału. Przy ustawieniu parametru *CROSSING_ELITE_IS_PARENTS* na wartość "false", populacja rodzicielska jest wyłaniana metodą koła ruletki.
- **FUNCTION_DEAD_MULTIPLIER (TIMEOUT, WON)** - Waga jaką posiada zakończenie gry z wynikiem negatywnym *RESULT_LOST* (odp. *RESULT_TIMEOUT*, *RESULT_WON*).
- **FUNCTION_TIME_MULTIPLIER** - Waga jaką posiada czas przejścia gry. Jeśli algorytm miał do dyspozycji 30 sekund czasu, i zakończył przejście z wynikiem pozytywnym w czasie 7.5 sekundy, wówczas do wyniku dodawana jest wartość punktowa $FUNCTION_TIME_MULTIPLIER * 30/7.5$.
- **MAXIMUM_TIME** - Maksymalny czas w milisekundach jaki algorytm ma do dyspozycji na próbę przejścia gry. Po zadany czas gra kończy się z wynikiem *RESULT_TIMEOUT*.
- **MOVES_PER_SECOND** - Ilość podejmowanych akcji na sekundę przez danego osobnika. Wpływa to na rozmiar chromosomu.
- **MUTATION_MOVES_BREADTH (SPECIAL)** - "Rozległość" mutacji tablicy ruchu (odp. akcji specjalnych) osobnika. Ustawienie wartości na 0.15 spowoduje mutację 15% akcji osobnika.

- **MUTATION_MOVES_PROBABILITY (SPECIAL)** - Prawdopodobieństwo mutacji tablicy akcji odpowiadającej za akcje ruchu (odp. akcje specjalne).
- **POPULATION_SIZE** - Rozmiar populacji.

W wypadku zmiany parametrów wymagających ponownego uruchomienia aplikacji, wyświetlone zostaje okno proszące o potwierdzenie operacji.

Ponieważ algorytm genetyczny jest niezależny od stosowanej logiki gry, możliwe jest rozbudowywanie aplikacji o dodawanie własnych klas dziedziczących po klasie Logic. Użytkownik ma możliwość zmiany logiki w panelu ustawień, za pomocą listy na górze okna ustawień. Dwa dodatkowe przyciski w panelu konfiguracyjnym (“Coordinates” oraz “Debug”) służą do włączenia wyświetlania informacji o obiektach takich jak ich położenie w przestrzeni, lub informacji o stanie gry. Mogą one okazać się przydatne przy tworzeniu własnych map, bądź pisaniu własnej logiki gry.

4.1.3 Widok Populacji i Chromosomu

Podczas działania algorytmu genetycznego, nawet w trybie przyspieszonym, użytkownik może śledzić postępy w oknie “Population” dostępnym z menu (Rys. 4.4). Zawiera ono listę aktualnie dostępnych osobników w populacji i wyświetla krótkie podsumowanie dotyczące przebiegu danego osobnika w symulacji gry. Kolejno *Result* oznacza wynik końcowy po zakończeniu przebiegu, *Score* dotyczy sumy wszystkich zebranych punktów na mapie. Wartość *Time* oznacza czas przebiegu danego chromosomu w milisekundach. Ostatecznie *Final Score* jest wartością funkcji przystosowania przeliczoną przez algorytm. Jeśli dany osobnik jeszcze nie wziął udziału w przebiegu gry, wyświetlany jest komunikat “State not Set”. Po zaznaczeniu dowolnego osobnika użytkownik ma możliwość tymczasowego uruchomienia przejścia za pomocą przycisku “Run selected gene”. Po zaznaczeniu osobnika i wciśnięciu przycisku “Show details” wyświetlane zostaje okno podglądu chromosomu przedstawione na Rys. 4.5 zawierające szczegóły dotyczące pojedynczego osobnika.

Rysunek 4.4: Okno populacji.

Rysunek 4.5: Okno szczegółów chromosomu.

4.2 Edytor Map

Przy badaniu różnych ustawień algorytmu genetycznego przydatnym narzędziem może okazać się edytor map, pozwalający na tworzenie własnych poziomów. Użytkownik może otworzyć okno edytora map wybierając opcję “Map Editor” z menu głównego okna aplikacji. Po otwarciu edytora map domyślnie wczytywana jest bieżąca mapa z symulatora gry, dzięki czemu można dokonać szybkich edycji jeśli konieczne jest sprawdzenie działania algorytmu z pewnym wariantem, lub dodatkowym obiektem na mapie. Oprócz tego wszystkie mapy zapisywane są w prostym formacie tekstowym, dzięki czemu możliwe jest generowanie map przy pomocy programów trzecich, lub skryptów. Zostawia to furtkę dla bardziej zaawansowanych użytkowników na generowanie dużych poziomów, lub wykorzystanie algorytmów tworzących losowe tereny.

Przykładowy plik z mapą może wyglądać następująco:

```
Terrain 122 361 239 27
Terrain 110 211 25 151
Terrain 355 201 28 165
Actor 140 295 20 32
BonusCoin 202 328 18 30 25
BonusCoin 248 330 16 27 25
BonusWin 327 236 18 36 25
BonusLose 313 311 33 40 0
```

Pierwszym elementem każdej wiersza jest nazwa klasy. Kolejne wartości to punkt oznaczający położenie lewego górnego rogu obiektu, jego szerokość i wysokość. W wypadku obiektów klasy *Bonus* ostatnia liczba oznacza wartość punktową. Ponieważ nie było powodu aby przechowywać mapy jako dane binarne - samo wczytywanie mapy nie spowalnia aplikacji oraz nie jest wykonywane często - otwarty format pozostał jako obowiązujący w systemie.

Rysunek 4.6: Okno edytora map.

Samo okno edytora map składa się z menu oraz paska narzędzi. Posługiwanie się większością narzędzi jest podobne:

- Użytkownik aby narysować obszar wybiera odpowiedni typ obiektu z paska narzędzi, a następnie trzymając lewy przycisk myszy, wyznacza prostokątny obszar.
- Po kliknięciu na dowolny obiekt lewym przyciskiem myszy, zostaje on zaznaczony, dzięki czemu użytkownik może łatwo usuwać z mapy niepotrzebne obiekty.
- Prawy przycisk myszy służy do przesuwania mapy - analogicznie do trybu “Mouse-Cam” w module symulacyjnym.

Rysunek 4.6 przedstawia okno edytora map wraz z ponumerowanymi odnośnikami do opisu poniżej.

1. Menu edytora pozwalające użytkownikowi na wczytanie mapy z pliku, bądź zapis bieżącej mapy do pliku na dysku. W obu przypadkach wyświetlane jest okno dialogowe potwierdzające operację.

2. Przycisk uaktywniający obiekt odpowiadający za postać. Po wybraniu przycisku obiekty tworzone przez użytkownika będą obiektami klasy *Actor*. Na mapie jednocześnie może być utworzonych wiele obiektów aktora. Ponieważ w założeniach nie jest przewidziane iż gra może zawierać tylko jeden obiekt sterowany przez użytkownika istnieje możliwość dodania na mapie wielu postaci - możliwe jest napisanie logiki wykorzystującej więcej niż jeden obiekt gracza.
3. Obiekt Terrain odpowiada za statyczny teren gry. O ile interpretacja kolizji aktora z obiektem tego typu jest pozostawiona do interpretacji dla twórcy logiki, to głównym założeniem obiektu Terrain miało być ograniczanie ruchu postaci po mapie.
4. Przycisk Coin odpowiada za wybór obiektu typu BonusCoin dającego punkty.
5. Pole tekstowe pozwala na ustalenie wartości jaką ma mieć następny stworzony przez użytkownika obiekt BonusCoin.
6. Przycisk Lose odpowiada za umieszczanie na mapie obiektów typu BonusLose.
7. Przycisk Win odpowiada za umieszczanie na mapie obiektów typu BonusWin.
8. Przycisk Undo usuwa ostatnio stworzony obiekt z mapy.
9. Przycisk Delete usuwa aktualnie zaznaczony na mapie obiekt.
10. Jeśli użytkownik chce usunąć wszystkie elementy z mapy i rozpocząć tworzenie mapy od początku, może użyć do tego przycisku Erase All który usuwa wszystkie obiekty z edytora map. Przed wykonaniem operacji użytkownik zatwierdza akcję w oknie dialogowym.
11. Przycisk Test Run służy do załadowania bieżącej mapy z edytora do środowiska gry. Jeśli aktualnie system pracuje w trybie treningu populacji, konieczne jest rozpoczęcie algorytmu od początku. Mapa zostaje zapisana na dysk jako plik tymczasowy. Przed wykonaniem operacji użytkownik zatwierdza akcję w oknie dialogowym.

Podsumowanie

Głównym tematem pracy była implementacja systemu rozwiązującego problem przechodzenia gry platformowej w stylu Super Mario Bros. Sama aplikacja od początku zakłada logikę gry jako niezależny element systemu, który nie jest związany z samym algorytmem genetycznym. Logika gry Super Mario Bros. została zaimplementowana jako jedna z podstawowych logik. System działa poprawnie i dość szybko jeśli chodzi o proste i ukierunkowane mapy, znane z popularnej gry platformowej. Przy zastosowaniu odpowiednich ustawień do danego typu mapy, poprawne wyniki generowane są w dość szybkim czasie 3-5 sekund na przeciętnym komputerze stacjonarnym, co odpowiada wygenerowaniu 1500-4000 populacji. Dużą zaletą systemu jest jego elastyczność - możliwość dodawania własnych map oraz gier do systemu - co w przyszłości może okazać się przydatne przy dalszej rozbudowie systemu. Ponieważ praca ma charakter edukacyjno-poznawczy, jej głównym zastosowaniem może być poznanie algorytmów genetycznych z innego punktu widzenia niż klasyczne problemy np. popularny w literaturze problem komiwojażera, rozwiązywany algorytmem genetycznym.

Proces implementacji systemu nie obszedł się bez drobnych trudności. Podczas implementacji wynikły problemy dotyczące wielowątkowości w języku Java, a dokładnie współdzielenia zasobów przez wątek gry oraz wątek związany z wyświetlaniem interfejsu użytkownika. Podczas pracy nad systemem dużym problemem było częste pojawianie się wyjątku "ConcurrentModificationException" dotyczącego jednoczesnej modyfikacji listy elementów gry przez dwa wątki. Domyślnym rozwiązaniem jest umieszczenie modyfikacji listy w bloku *synchronized*, co zmniejszyło częstotliwość występowania wyjątku, jednak dopiero zastosowanie zmiennej typu mutex rozwiązało całkowicie problem. Prawdopodobnie był to skutek własnej implementacji silnika renderującego przy użyciu biblioteki Swing i rysowaniu na komponencie JPanel.

Oprócz tego, przy uruchamianiu aplikacji na wolniejszych komputerach można było zauważyć pewien spadek płynności gry. Problem ten można byłoby rozwiązać korzystając z gotowych bibliotek graficznych (np. OpenGL), które działają szybciej niż własna implementacja warstwy graficznej. Innym usprawnieniem mogłoby być użycie biblioteki SWT zamiast biblioteki Swing, dzięki czemu wygląd aplikacji lepiej pasowałby do danego systemu operacyjnego - aplikacje okienkowe napisane w bibliotece SWT przypominają wyglądem standardowe aplikacje systemu. Jeśli chodzi o sam język programowania to Java w zupełności spełnia wymagania systemu. O ile system dobrze sprawuje się dla prostszych map, dużo gorzej radzi sobie z logiką wymagającą optymalizacji więcej niż jednego wektora kierunku. Usprawnieniem systemu mogłoby być wykorzystanie algorytmów przeszukujących przestrzeń rozwiązań (np. algorytm przeszukujący A*) z pewną heurystyką. Następnie takie rozwiązanie mogłoby być połączone wraz z algorytmem genetycznym optymalizującym parametry początkowe algorytmu. Sam algorytm genetyczny znajduje rozwiązanie za pomocą standardowego podejścia, jednak jeśli celem systemu byłoby najszybsze rozwiązanie danej gry, klasyczny algorytm przeszukujący może okazać się skuteczniejszy.

Z perspektywy czasu autor systemu jest zadowolony z otrzymanych rezultatów, jednak przy ponownej próbie implementacji skorzystałby z biblioteki SWT jako odpowiadającej za wyświetlanie komponentów, lub wręcz zaimplementował system w języku C++ który mógłby generować wyniki nieco szybciej. Projekt w obecnej formie może znaleźć zastosowanie w celach demonstracyjnych algorytmu genetycznego, bądź zostać rozbudowany o dodatkowe moduły. Zamierzeniem autora jest udostępnienie plików źródłowych aplikacji na wolnej licencji jako projekt open-source.

Bibliografia

- [1] *Strona domowa projektu MarioAI*. <http://www.marioai.org>; stan z dnia 20.12.2011.
- [2] *University of Nottingham - History of AI*. <http://red.cs.nott.ac.uk/~gzk/courses/g5aiai/002history/history.htm>; stan z dnia 10.10.2011.
- [3] *University of Nottingham - Game Playing*. <http://www.cs.nott.ac.uk/~gzk/courses/g5aiai/005gameplaying/game-playing.htm>; stan z dnia 10.10.2011.
- [4] *Strona projektu IBM Watson*. <http://www-03.ibm.com/innovation/us/watson/index.html>; stan z dnia 20.12.2011.
- [5] Zbigniew Michalewicz. *Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne*. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1996.
- [6] Bruce Eckel. *Thinking in Java. Edycja Polska. Wydanie IV*. Helion, 2006.
- [7] *Strona firmy Oracle z aktualną wersją oprogramowania Java*. <http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html>; stan z dnia 3.01.2011.
- [8] *Biblioteka graficzna SWT*. <http://eclipse.org/swt/>; stan z dnia 2.01.2011.
- [9] *Strona domowa projektu NetBeans*. <http://www.netbeans.org/>; stan z dnia 2.01.2011.
- [10] Stuart Russell and Peter Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Prentice Hall, 2009.

Spis rysunków

1.1	Schemat drzewa gry Kółko i Krzyżyk.	9
1.2	Przykład pierwszych możliwych unikalnych ruchów w grze GO.	9
3.1	Sterowanie względem czasu.	19
3.2	Krzyżowanie modelowane statystycznie.	21
3.3	Sterowanie względem pozycji gracza.	22
3.4	Diagram przypadków użycia głównego modułu aplikacji.	25
3.5	Diagram czynności “Przemieszczanie się po mapie”.	29
3.6	Diagram czynności “Zmiana ustawień aplikacji”.	30
3.7	Diagram czynności “Diagram stanów systemu”.	31
3.8	Diagram przypadków użycia modułu edytora map.	33
3.9	Diagram czynności “Edycja bieżącej mapy”.	35
3.10	Diagram Klas.	41
4.1	Główne okno aplikacji.	43
4.2	Poszczególne obiekty świata gry.	45
4.3	Panel Konfiguracyjny.	46
4.4	Okno populacji.	49
4.5	Okno szczegółów chromosomu.	49
4.6	Okno edytora map.	51